

САВДО МОЛИЯЛАШТИРИШДА АККРЕДИТИВ ТЎЛОВ МЕХАНИЗМИГА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА

Амур Жалилов

КРМГ директори

amur.djalilov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18584445>

Мавзунинг долзарблиги

Жаҳон савдо ҳажмининг кенгайиши ва трансчегаравий операцияларнинг мураккаблашуви савдо молиялаштириш жараёнларини тезкор, ишончли ва арзон механизмлар асосида ташкил этишни талаб қилмоқда. Анъанавий аккредитив (Letter of Credit) тўлов усули ортиқча ҳужжат айланмаси, юқори транзакцион харажатлар ва вақт йўқотишлари билан тавсифланади, шу боис блокчейн технологиясини жорий этиш ушбу муаммоларни бартараф этишнинг долзарб йўналиши ҳисобланади.

Мақсад ва вазифалар

Тадқиқотнинг мақсади савдо молиялаштиришда аккредитив механизмини блокчейн ва тақсимланган реестр технологияси асосида модернизация қилиш имкониятларини баҳолаш ҳамда Ўзбекистон молия тизими учун амалий ечимлар ишлаб чиқишдан иборат.

Вазифалар:

- блокчейн технологиясининг назарий асосларини таҳлил қилиш
- аккредитив операцияларининг мавжуд камчиликларини аниқлаш
- халқаро амалиётда блокчейндан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш
- Ўзбекистон банк тизимининг инфратузилмавий тайёргарлигини ўрганиш
- жорий этиш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқиш

Тадқиқот усуллари

Ишда қуйидаги илмий ёндашувлар қўлланилди:

- тизимли таҳлил
- қиёсий ва институционал таҳлил
- статистик маълумотларни қайта ишлаш
- халқаро кейсларни ўрганиш
- иқтисодий-мантиқий ҳулосалаш

Шунингдек, савдо молиялаштириш статистикаси, халқаро молиявий институтлар ҳисоботлари ва Ўзбекистон банк тизими маълумотларидан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва таҳлил

Таҳлиллар аккредитив механизми халқаро савдода хавфларни камайтиришда самарали восита бўлса-да, унинг амалиёти кўп босқичли ва қоғозбозликка асосланганини кўрсатди. Одатда импортёр, экспортёр, бир нечта банк, суғурта ва логистика ташкилотлари ўртасида ҳужжат алмашинуви бир неча кун давом этади. Бу эса:

- транзакция харажатларини оширади
- бюрократик кечикишларга сабаб бўлади
- инсон омили туфайли хатолар ва коррупцион хавфларни юзага келтиради

Блокчейн технологияси ушбу муаммоларни ҳал қилиш имкониятига эга.

Тақсимланган реестр асосида:

- барча иштирокчилар ягона рақамли базага эга бўлади
- маълумотлар реал вақт режимида янгиланади
- ҳужжатлар ўзгармас (immutable) шаклда сақланади
- қалбакилаштириш ва такрорий операциялар бартараф этилади

Тадқиқот натижаларига кўра, блокчейн қуйидаги афзалликларни таъминлайди:

- ҳужжат айланмасини рақамлаштириш
- тасдиқлаш жараёнини автоматлаштириш
- воситачилар сонини камайтириш
- операцияларнинг шаффофлигини ошириш
- харажат ва вақтни қисқартириш

Халқаро тажрибада HSBC, Bank of America ва Ripple протоколи каби ечимлар савдо молиялаштиришда блокчейнни тест режимида қўллаётгани аниқланди. Айрим ҳисобкитобларга кўра, ушбу технология банк инфратузилма харажатларини бир неча баробар камайтириши мумкин.

Ўзбекистон шароити таҳлили мамлакат молия тизими блокчейнни жорий этиш учун етарли салоҳиятга эга эканини кўрсатди. Барча тижорат банкларининг кредит рейтинглари барқарор, капитал ва ликвидлик кўрсаткичлари халқаро талаблардан юқори, электрон тўлов ва пластик карта инфратузилмаси шаклланган.

Шу билан бирга, савдо молиялаштиришдаги глобал муаммолар мавжуд. Хусусан:

- жаҳонда trade finance gap 1,6 трлн АҚШ долларига тенг
- кичик ва ўрта бизнес субъектларида рад этиш кўрсаткичи юқори
- кредитлашда ҳужжат ва гаров талаблари мураккаб

Блокчейн асосидаги смарт-контрактлар ушбу тўсиқларни камайтиради. Барча ҳужжатлар электрон шаклда тақдим этилади ва автоматик текширувдан ўтади. Бу кичик бизнес учун молиявий ресурсларга кириш имконини кенгайтиради.

Илмий янгилик сифатида қуйидагилар асосланди:

- аккредитив жараёнларини тақсимланган реестрга ўтказиш транзакцион харажатларни сезиларли камайтириши
- Ripple каби протоколлар орқали трансчегаравий тўловларни реал вақт режимида амалга ошириш имконияти
- смарт-контрактлар орқали ҳужжатларни автоматик мувофиқлаштириш ва тўловларни тезлаштириш
- воситачи банкларга эҳтиёжнинг қисқариши

Таҳлилларга кўра, аккредитивни очиш ва тасдиқлаш учун сарфланадиган бир неча кунлик вақтни дақиқаларгача қисқартириш мумкин. Бу ташқи савдо самарадорлигини оширади.

Хулоса

Блокчейн технологиясини савдо молиялаштириш ва аккредитив операцияларига жорий этиш молиявий операцияларни рақамлаштириш, харажатларни камайтириш ва ишончлиликни оширишга хизмат қилади.

Амалий аҳамияти:

- банклар учун операцион харажатлар қисқаради

- хужжат айланмаси тезлашади
- кичик ва ўрта бизнеснинг молиялашув имконияти кенгайди
- трансчегаравий савдо ҳажми ошади
- молиявий шаффофлик таъминланади
- Шу боис Ўзбекистонда:
- хуқуқий базани такомиллаштириш
- пилот лойиҳаларни ишга тушириш
- банклар ва финтех компаниялар ҳамкорлигини кучайтириш
- смарт-контракт инфратузилмасини яратиш
- мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бу чоралар савдо молиялаштириш самарадорлигини оширишга ва миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини кучайтиришга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Markaziy bank
<https://cbu.uz>
2. Reuters – Blockchain in trade finance
<https://www.reuters.com/article/us-asia-trade-blockchain>
3. Accenture – Blockchain in investment banking
<https://www.accenture.com/trading>
4. The Economist – Blockchain потенциали
<https://www.economist.com/news/leaders/21677198-technology-behind-bitcoin-could-transform-how-economy-works-trust-machine>
5. ADB Trade Finance Gap Survey
<https://www.adb.org/publications/trade-finance-gaps-growth-jobs-survey>